

ИСЛОМИЙ МОЛИЯ ТЎҒРИСИДА ҚОНУНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ

Рахимов Шарофиддин Фазлиддин ўғли

Хамкорбанк АТБ Микро кичик ва ўрта бизнес департаменти

Мижоз жалб қилиш бошқармаси бошлиғи,

Тошкент Кимё халқаро университети тадқиқотчиси

Email: Sharafiddin.rakhimov@gmail.com

Аннотация. Ушбу тезисда Ўзбекистонда исломий молияни ҳуқуқий тартибга солиш зарурати, амалдаги институционал муаммолар ҳамда қабул қилинган қонун ҳужжатларининг иқтисодий аҳамияти илмий жиҳатдан асослаб берилган. Шунингдек, янги қонун нормаларининг банк тизими ва инвестиция муҳитига таъсири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Исломий молия, исломий молия институтлари, исломий дарча, исломий молия хизматлари, ҳуқуқуй-меъёрий база, муробаҳа, исломий лизинг.

Кириш

Сўнгги йилларда жаҳон иқтисодиётида исломий молия тизими жадал ривожланмоқда. Чунки унинг молиявий барқарорлигини 2008 йилги жаҳон молиявий инқирози яна бир бор исботлади. Ушбу инқирозли йилда ислом молияси активлари 20,3 фоизга ошди. Шунинг учун ҳам ислом молиясига

нафақат мусулмон давлатларда, балки бошқа динлар етакчилиқ қиладиган давлатларда ҳам қизиқиш катта. Айниқса, аҳолисининг атиги 6 фоиз атрофида бўлган Англияда исломий банкларни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Ҳозирги вақтда Лондон Европанинг ислом молияси марказига айланган.

Мамлакатимизда ҳам исломий молия хизматларига талаб юқоридир, чунки республикаимиз аҳолисининг 93,0 фоиздан ошиқроғи мусулмон бўлиб, уларнинг кўпчилиги эътиқоди сабабли анъанавий банк хизматларидан фойдаланишмайди. Давлатимиз Президентининг 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида “Мамлакатимизда ислом молиявий хизматларини жорий этиш бўйича ҳуқуқий базани яратиш вақти-соати келди. Бунга Ислом тараққиёт банки ва бошқа халқаро молия ташкилотлари экспертлари жалб этилади”, (1) деган сўзлари исломий молияни ташкил этишда дастлабки қадам бўлди. Аммо мамлакатимизда исломий молия институларини очиш ва уларни тартибга солувчи аниқ ҳуқуқий-меъёрий база ҳалигача мавжуд эмас.

Адабиётлар шарҳи

2020 йил бошида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури доирасида «Ўзбекистонда исломий молия маҳсулотлари таҳлили» бўйича амалга оширилган тадқиқот натижаларига кўра, хусусий тадбиркорларнинг 38 фоизи, жисмоний шахсларнинг 56 фоизи эътиқодига кўра анъанавий банклар кредитларидан фойдаланмаслар экан. Шунингдек, хусусий тадбиркорларнинг 61 фоизи, жисмоний шахсларнинг 75 фоизи Ислом дарчалари/банклари очилса, улар билан ишлашга тайёрлигини билдиришган (2).

Ислом молияси бўйича Қозоғистонлик таниқли мутахассис Е.А. Байдаулет фикрига кўра, XX аср охири – XXI аср бошларида исломий банк иши ўсишидаги улкан ўзгаришлар йирик анъанавий банкларнинг ҳам диққат-эътиборини «исломий дарча» деб аталадиган муқобил маҳсулотларни тақдим этишга қаратишига туртки бўлди. Чунки исломий

банклар умумий молиявий муҳитда вужудга келади ва ишлайди, улар бозорда рақобатбардошликни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ муаммоларга рўбарў бўлади (3). Охирги йилларда республикаимиз тижорат банклари ҳам “исломий дарча” очишга тайёргарлик кўриб келмоқда, аммо мамлакатимизда исломий молиявий хизматлар кўрсатиш бўйича меъерий-ҳуқуқий асослар яратилмагани сабабли бунинг имконияти бўлмади.

Таҳлил ва муҳокама

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар доирасида яқинда исломий молияни ривожлантириш бўйича муҳим қадам ташланди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2026 йил 27 мартдаги ЎРҚ–1126-сон Қонуни билан исломий банк фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари белгиланди (4). Мазкур қонунга мувофиқ, банкларнинг исломий молия операциялари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- фойдани тақсимлаш асосида молиялаштириш ва инвестициявий омонатлар;
- вакиллик шартномаси (ваколат) асосида молиялаштириш;
- товарни насияга сотиш (муробаҳа);
- товар учун олдиндан ҳақ тўлаш (салам);
- шерикчилик асосида молиялаштириш;
- мол-мулкни исломий ижарага бериш (ижара мунтаҳия биттамлик).

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, қонун билан мамлакатимизда исломий молиянинг асосий операцияларини амалга оширишга ҳуқуқий асос пайдо бўлди. Эндиликда ушбу хизматларни кўрсатувчи банклар исломий йўл билан маблағларни жалб қилишлари ва уларни жойлаштиришлар мумкин.

Шунингдек, қонунга кўра, исломий молия фаолиятини амалга ошириш учун Марказий банк томонидан лицензия берилади. Ушбу лицензия муддатсиз ҳисобланади ва уни бошқа шахсларга ўтказиш тақиқланади. Марказий банк ҳузурида Исломий молия кенгаши ташкил этилади. Бундан

ташқари, қонун доирасида солиқ имтиёзлари ҳам белгиланган бўлиб, исломий қимматли қоғозлар операциялари қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган. Муробаҳа ва ижара операциялари бўйича устама ва даромадлар алоҳида тартибда белгиланган.

Демак, исломий банк хизматларини кўрсатувчи молия институтларига Марказий банк лицензия берар экан, уларнинг фаолиятини ҳам у назорат қилади ва тартибга солади. Марказий банк ҳузуридаги Исламий молия кенгаши эса исломий молия хизмати кўрсатувчи институтларнинг фаолияти шариатга мослигини назорат қилади, уларга маслаҳат бериб боради.

Мазкур қонуннинг қабул қилиниши куйидаги иқтисодий аҳамиятга эга: Биринчидан, ҳуқуқий аниқлик таъминланади. Бу банклар учун исломий молия маҳсулотларини қонуний асосда жорий этиш имконини яратади.

Иккинчидан, инвестиция муҳити яхшиланади. Халқаро исломий молия институтлари учун қулай шароит яратилади.

Учинчидан, молиявий инклюзия ошади. Исламий молия принципларига амал қилувчи аҳоли қатлами банк хизматларига жалб қилинади.

Тўртинчидан, реал секторни молиялаштириш кучаяди. Исламий молия активга асосланганлиги сабабли иқтисодиётнинг ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларига бевосита таъсир кўрсатади (5).

Ҳақиқатдан ҳам эндиликда исломий банк хизматларни қабул қилинган қонун асосида кўрсатиш мумкин бўлади. Халқаро исломий молия институтлари, ҳаттоки, мусулмон давлатлардаги инвесторларнинг мамлакатимиз иқтисодиётига инвестиция қилиш имконияти пайдо бўлди. Эътиқодига кўра анъанавий банклар хизматларидан фойдаланмайдиган аҳоли қатлами учун исломий банк хизматларидан фойдаланиш имконияти вужудга келди. Реал секторни молиялаштиришни кучайиши иқтисодиётимизни технология янгилаш ва инновацияларни жорий учун молиявий шароитни яхшилайдди.

Шу билан бирга, мазкур қонун “Ўзбекистон - 2030” стратегияси доирасида белгиланган устувор вазифалар билан ҳам узвий боғлиқ ҳисобланади. Жумладан, стратегияда банк тизимини ривожлантириш бўйича қуйидаги муҳим вазифалар белгиланган. Жумладан, стратегиянинг банк тизимини ривожлантириш бўйича қуйидаги муҳим вазифалар белгиланган, хусусан, банк хизматлари бозорини кенгайтириш, банк тизимида рақобатни кучайтириш ва камида 3 та тижорат банкида исломий молия механизмларини жорий этиш кўрстилган (б). Исломий молия тўғрисидаги қонунни қабул қилиш ва уни амалиётга жорий этиш мазкур стратегик мақсадларга эришишнинг муҳим инструментларидан бири ҳисобланади. Исломий молия орқали банклар янги миқдор сегментларини жалб қилади, ўзларининг молиявий ресурс базасини мустаҳкамлайди ва ўз навбатида миқдорларни исломий ёл билан молиялаштириш ҳажминини оширади. Шунингдек, банк хизматлари диверсификацияси орқали молия бозорида рақобат муҳитини кучайтиради.

Эндиги энг муҳим масала ушбу қонунни самарали жорий қилиш, исломий молиянинг халқаро стандартларига мос равишда қонун ости ҳужжатларини тайёрлаш. Энг муҳими мамлакатимиз аҳоли ва тадбиркорларга ислом молиясини барқарорлиги, самарадорлиги ва гўзаллигини кўрсатиш лозим.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистонда исломий молияни ривожлантириш учун зарур иқтисодий ва институционал асослар шаклланиб бормоқда. Хусусан, 2026 йил 27 мартда қабул қилинган ЎРҚ–1126-сон Қонун мазкур соҳани ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишда муҳим қадам бўлди.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Марказий банк томонидан исломий молия бўйича меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва стандартларни халқаро талабларга мувофиқ ишлаб чиқиш;
2. Исломий молия тўғрисидаги қонун нормаларини амалиётга

босқичма-босқич жорий этиш ва унинг ижросини мониторинг қилиш;

3. Тижорат банкларида “исломий дарча” моделини орқали камида 3-4 та банкда исломий молия маҳсулотларини жорий этиш;

4. Банк тизимида рақобатни кучайтириш мақсадида исломий молия хизматларини рақамлаштириш ва финтех ечимлар билан интеграция қилиш;

5. Кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва исломий молия бўйича мутахассислар тайёрлашни кенгайтириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 29 декабрь, <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

2. Низомиддинов М. Ўзбекистонда Ислом молияси. 2020. <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/8289-zbekistonda-islom-moliyasi>

3. Исломий молия асослари / Е.А. Байдаулет. – Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2019, 9-бет.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига Ўзбекистонда исломий банк фаолиятини жорий этишга қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги” 2026 йил 27 мартдаги ЎРҚ–1126-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/8099403>

5. Исломий банк фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари белгиланди. 28.03.2026. <https://t.me/bankirkundaligi>

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислохотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2026 йил 16 февраль, ПФ-21-сон.

7. <https://lex.uz/ru/docs/8050769?ONDATE=17.02.2026%2000#8052203>